

Научная статья

УДК 81'42

DOI: 10.5281/zenodo.16223266

ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫЙ АНАЛИЗ ПОЛИТИЧЕСКИХ ИНТЕРНЕТ-МЕМОВ¹⁰

© 2025 Н.В. Гладкая

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Донецкий государственный университет»

ORCID: 0000-0003-3903-4438

Эта статья доступна по лицензии Attribution 4.0 International
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.ru>

В статье рассматриваются политические интернет-мемы, отражающие геополитическое отношение России и Запада через призму индивидуального восприятия пользователей социальных сетей российского сегмента Интернета. В условиях конфликтов и идеологических противостояний интернет-мемы не только транслируют юмор или сатиру, но и кодируют культурные коды, историческую память и национальные мифы. В условиях информационных войн такие мемы становятся инструментом мягкой силы. В результате проведенного анализа, мы выделили отличительные черты, характерные для политических мемов, связанных с геополитическими взаимоотношениями России, Америки и Европы. В научной литературе анализ политических мемов представлен недостаточно, что подчеркивает инновационный характер настоящего исследования. В перспективе, изучение политических интернет-мемов способствует расширению знаний о влиянии цифровой среды на геополитическую культуру и социум. Полученные данные могут быть использованы для разработки коммуникационных стратегий в политической интернет-среде, а также для формирования позитивного имиджа главы государства.

Ключевые слова: политические интернет-мемы, цифровизация, культурная самоидентичность, прецедентный феномен, медиасфера.

Для цитирования: Гладкая Н.В. Лингвокультурный анализ политических интернет-мемов / Н.В. Гладкая // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д. Филология и психология. – 2025. – № 5. – С. 60–69. – <https://doi.org/10.5281/zenodo.16223266>.

Введение. В эпоху цифровизации интернет-мемы стали неотъемлемой частью политического дискурса, трансформируя сложные идеи в лаконичные визуально-текстовые форматы. Интернет-мем представляет собой распространенное в сети явление, характеризующееся унифицированной структурой, включающей текстовый и визуальный компоненты, или же изображение, однозначно ассоциирующееся с определенной эмоцией или ситуацией. По Л. Шифман, «интернет-мемы обладают четкими прагматическими функциями, представляя собой целостные и завершенные единицы» [13]. В лингвистическом контексте интернет-мем трактуется как разновидность полимодального дискурса, реализуемого в интернет-коммуникации, где задействовано несколько каналов передачи информации, таких как вербальный и невербальный [2]. Этот полимодальный аспект позволяет мемам эффективно передавать сложные сообщения и смыслы, используя комбинацию различных семиотических ресурсов.

Политические мемы, в свою очередь, становятся инструментом осмысления власти, протеста или консолидации, используя язык улиц, актуальные события и

¹⁰ Исследование проводилось по теме государственного задания «Структурно-функциональные параметры существования и развития русского языка XX–XXI столетий в его региолектном и общезыковом аспектах» (№ госрегистрации НИОКТР 1023111500001-7).

культурные коды, понятные пользователям социальных сетей [12]. Данная статья исследует политические мемы через призму лингвокультурного анализа, раскрывая, как они кодируют актуальные социально-политические нарративы. Интернет-мемы, возникшие на стыке цифровой культуры и политики, стали уникальным инструментом выражения коллективной идентичности. В условиях конфликтов и идеологических противостояний они не только транслируют юмор или сатиру, но и кодируют культурные коды, историческую память и национальные мифы. На примере мемов о Донцке, России и Украине можно проследить, как цифровой фольклор отражает глубинную связь между политикой, языком и культурной самоидентичностью. **Целью** данного исследования является лингвокультурный анализ современных политических мемов, связанных с геополитическими отношениями России и Запада.

Основная часть. Исследователи рассматривают мемы как специфическую форму прецедентных феноменов, отличающихся «надындивидуальной природой, высокой степенью узнаваемости среди носителей определенной лингвокультуры, актуальностью и повторяемостью, а также важностью для участников коммуникации с точки зрения когнитивной и эмоциональной оценки» [8, с. 232]. Данные образования, как правило, вызывают определенный спектр эмоциональных реакций, варьирующихся от позитивных, таких как веселье, восторг и удовлетворение, до негативных, включая гнев, возмущение, тревогу и отвращение. Иными словами, мемы, функционируя в рамках конкретного культурного контекста, воздействуют на эмоциональную сферу индивидуума, вызывая предсказуемые реакции, обусловленные как личным, так и коллективным опытом. Анализ мемов, таким образом, позволяет выявить доминирующие настроения и ценности в обществе [14].

В рамках теории медиапространства, предложенной Д. Рашкоффом, мем квалифицируется как медиавирус – явление, способное инициировать значительные трансформации в социальной структуре [11]. Рашкофф определяет медиавирус как сущность, обладающую потенциалом привлечения широкого внимания, будь то конкретное событие, инновационная разработка, технологическое решение, комплекс идей, музыкальный фрагмент, визуальный образ, научная парадигма, скандальная ситуация, тенденция в моде или популярная личность [11, с. 10]. Ключевым атрибутом медиавируса выступает его способность завладевать вниманием аудитории и оказывать влияние на общественное сознание.

По своим жанровым характеристикам, интернет-мем обнаруживает значительное сходство с политической карикатурой, разделяя такие признаки, как юмористическая направленность, четкая адресация, завершенность формы и лаконичность выражения [7]. Принципиальное различие заключается в целеполагании: политические карикатуры, как правило, создаются профессиональными художниками и журналистами для продвижения определенных политических взглядов или контрпропаганды, что соответствует классическим моделям политической коммуникации [1]. В противовес этому, политические интернет-мемы зачастую представляются как форма низового, народного творчества, широко распространяемая и архивируемая в онлайн-среде. Существование многочисленных платформ, так называемых «мемогенераторов», позволяет любому пользователю сети создавать и распространять мемы, что способствует демократизации политического дискурса [6]. Однако следует отметить, что политические акторы сами нередко инициируют создание и распространение мемов, имитируя массовую креативность. Данные явления известны как «forced memes», или «кооптированные мемы» – спонтанно возникшие мемы, которые активно продвигаются заинтересованными сторонами для достижения политических целей [9].

Помимо интерпретационной роли, формирования политического имиджа и дискредитации политических противников, политические мемы выполняют важную функцию компенсации социальной изоляции. Согласно исследованиям Е.В. Бродовской и В.А. Лифановой, мемы оперативно создают у индивида чувство общности и обеспечивают основу для полноценного коммуникативного взаимодействия [2, с. 5]. Это достигается благодаря сетевой структуре социальных медиа, которая предоставляет широкие возможности для установления новых социальных связей. Социальные сети, как платформы для распространения мемов, усиливают эффект принадлежности к группе, что способствует снижению чувства отчуждения. Мемы действуют как быстрый способ идентификации с определенной политической или социальной группой, что особенно важно в условиях фрагментированной коммуникации и роста социальной аномии.

Феномен интернет-коммуникации, включая ее применение в политической сфере, был проанализирован в работах ряда исследователей, таких как Л.В. Великолуг [3], М.Д. Дмитриева [5], Н.К. Радина [10], С.А. Шомова [15] и другие. Данные ученые акцентируют внимание на избирательности распространения информации в сети Интернет, подчеркивая, что вирусный потенциал имеют лишь те сведения, которые вызывают эмоциональный отклик, интерес или ассоциации у значительной части пользователей. Интернет-коммуникация, в частности, посредством онлайн-комментариев на политические темы, выступает как инструмент политической мобилизации, способствуя формированию новых социальных ролей и практик среди участников интернет-дискурса [10, с. 115]. Следует отметить повышенную интенсивность онлайн-дискуссий, касающихся участия вооруженных сил Российской Федерации в операциях по демилитаризации и денацификации Украины. В современной цифровой среде наблюдается разнообразие форматов интернет-мемов, которые классифицируются по способу выражения на текстовые мемы, изображения-мемы, медиамемы, GIF-анимации и креолизованные мемы. Наиболее частотные политические интернет-мемы в социальных сетях – текстовые мемы, изображения-мемы, медиамемы [16].

Методы и материалы исследования. В рамках проведенного исследования применялся комплекс теоретических и эмпирических методов. Теоретический анализ включал в себя изучение существующей научной литературы по рассматриваемой теме, а также синтез и систематизацию полученных сведений. Практическая часть исследования опиралась на методы описательного и эмотивного анализа, предназначенные для выявления и интерпретации эмоциональной окраски текстовых данных. В нашем исследовании мы акцентировали внимание на политических мемах, функционирующих в социальной сети «ВКонтакте», а также мессенджере «Телеграм». Исходя из проведенного анализа, мы выделили отличительные черты, характерные для политических мемов, связанных с геополитическими взаимоотношениями России, Америки и Европы:

- использование языковой игры (каламбуры, ирония, диалектизмы) для кодирования идеологических посланий;
- апелляция к культурным архетипам (советское наследие, православная символика, городской фольклор);
- конструирование мифов (трансформирование исторических и текущих событий в упрощенные, эмоционально заряженные образы).

Рисунок 1

(<https://interesnoe.me/view/content/upd/95818730>)

Рисунок 2

(https://t.me/antimaydan_info/82561)

Стоит отметить, что в области информационного противоборства Российская Федерация демонстрирует определенное отставание, обусловленное, в частности, отсутствием развитой инфраструктуры национальных социальных медиа-платформ. Данный фактор ослабил традиционный контроль государства над информационными потоками и предоставил возможность использовать зарубежные социальные сети в качестве латентного инструмента для манипулирования сознанием молодежной аудитории. Научное изучение феномена мемов и их воздействия на целевую аудиторию в России началось существенно позже, чем в западных странах [13]. Как следствие, разработка и внедрение эффективных стратегий ведения «меметических войн» в российском сегменте информационного пространства носит преимущественно интуитивный характер, в отличие от систематизированного подхода, применяемого зарубежными акторами. Тем не менее, в период с марта 2024 года наметилось активное усиление пророссийских интернет-мемов, это обусловлено заметным продвижением российской армии и освобождением территорий, а также абсурдными и нелогичными действиями со стороны европейских соратников Украины. Такие геополитические изменения способствуют активному появлению и распространению мемов с использованием языковой игры. Например, на рисунке 1 изображены европейские лидеры в образе младенцев справляющих нужду и изображение подкреплено соответствующей надписью «Санкции накладывают». В данном примере комический эффект возникает на стыке текстовой и иконической части, т.к. прямое значение выражения «накладывать» в значении «налагать» в сочетании с отвлеченным существительным «санкции» вступает в конфликт с переносным и просторечным значением слова «накладывать», подкрепленным изображением. Таким образом, происходит ироническое уничтожение европейской стороны. Стоит отметить, что, как правило, основой для каламбуров о политических лидерах служит общественное мнение об их личности. Так, в информационном поле, президента Украины воспринимают, как марионетку в руках европейских лидеров, поэтому такая же образная параллель прослеживается и в мемах с его участием. Например, на рисунке 2 изображен Зеленский в образе куклы Лабубу (мягкая игрушка-брелок в виде монстра), а каламбурное название «Зебубу», что также отсылает к фамилии украинского лидера, только усиливает комический эффект.

Безусловной популярностью в политических интернет-мемах обладает образ президента России В.В. Путина. В сети лидер России предстает как архетипичный образа силы, власти, достоинства, мудрости, непоколебимости, который достигается как при

индивидуальном изображении Путина (чаще всего в подобных мемах используется изображение медведя как символа России, олицетворяющего могущество и независимость русского народа, стойкость в борьбе за свои идеалы (Рисунок 3,4) или использование ярких цитат, сказанных президентом России, например, *Нравится, не нравится – терпи, моя красавица* (Рисунок 5), *Как раб на галерах, Отрежем, что не выросло, Где деньги, Зин?, Их прислали подглядывать, а они подслушивают* и др.), так и в сравнении с другими лидерами. Наиболее частотны интернет-мемы, в которых прослеживается сравнение между президентом России и президентами США, особенно в контексте выборов в Америке и мирных переговоров с Украиной.

Рисунок 3

(<https://dzen.ru/a/aAuI9Sir7W98Rpotf>)

Рисунок 4

(<https://zp-news.ru/other/2024/10/07/391932.html>)

Рисунок 5

(<https://qiwiq.ru/viyrajenie/nravitsya/ne/nravitsya/terpi/moya.html>)

В русскоязычном сегменте Интернета особую популярность имеет серия мемов о политических взаимоотношениях президентов России и США, получившая название «Договорнячок». Такое название обусловлено тем, что в западных странах, где президент Путин часто подвергается критике и представлен в негативном свете, сторонники прогрессивных взглядов нередко сравнивают Дональда Трампа с российским лидером, характеризуя его как «американского Путина». Оба политика демонстрируют харизматичный и напористый стиль общения, что соответствует архетипу «лидера». В русскоязычном сегменте Интернета в интернет-мемах о русском и американском президентах прослеживается архетип «свой человек» (Рисунок 6), а также архетип «начальник – подчиненный», где начальником выступает В.В. Путин, а подчиненным – Трамп (Рисунки 7, 8).

Рисунок 6

(<https://smart-lab.ru/blog/news/1110478.php>)

Рисунок 7

(<https://www.liveinternet.ru/users/5065822/post508231795/>)

Рисунок 8

(<https://cont.ws/@Taksist1964/765259/full>)

Современная политическая реальность способствует созданию мифов – это процесс преобразования исторических и современных происшествий в более доступные и эмоционально насыщенные представления. Этот процесс часто включает упрощение сложных реалий и акцентирование внимания на определенных аспектах, чтобы вызвать сильные чувства и убеждения в аудитории. Мифологизация может служить различным целям, включая консолидацию социальной идентичности и легитимацию политических действий. Она представляет собой мощный инструмент влияния на общественное мнение и восприятие реальности. Интернет-мем «Вежливые люди» представляет собой показательный случай успешной реализации Россией стратегии информационного противодействия. Примечательно, что первое упоминание о «вежливых людях» появилось случайно в блоге украинского интернет-издания «Главред», затем эта фраза, ставшая впоследствии мемом федерального масштаба, была использована в российском информационном пространстве, в блоге Станислава Апетьяна. Дискурс о «вежливых людях», возникший в сетевом пространстве, оперативно транслировался в общественное сознание, получив общенациональное признание и выйдя за рамки виртуальной среды (например, установка памятника в г. Белогорске в 2015 г.). Эволюция данного мема прослеживается от публикации в сетевом дневнике до статуса широко известного интернет-феномена, впоследствии институционализированного в форме монумента, памятной даты и отличительного элемента одежды (шеврона) для Вооруженных сил Российской Федерации (Рисунок 9, 10, 11, 12). Широкое распространение мема было обусловлено публикацией фотоматериалов с участием обычных граждан, включая семьи с детьми, молодых женщин и домашних животных, на фоне военнослужащих, получивших обозначение «вежливые люди». Подобные визуальные сопоставления провоцировали состояние когнитивного диссонанса, поскольку реакция населения на вооружённых лиц в масках отличалась от ожидаемой: вместо проявления настороженности наблюдалась выраженная поддержка. Использование образов повседневности в сочетании с милитаристской символикой создавало эффект неожиданности, стимулируя позитивное отношение к происходящему и снижая уровень тревожности в обществе. Для киевской власти и медиа «вежливые люди» стали образом врага, одержавшего победу в медийном поле, т.к. данный мем был принят оппонентами помимо их воли, с украинской стороны его использовали такие издания, как «Страйк», «Корреспондент.нет», «From_ua.ru», «Вести-репортер», «Гордон» и др. [4, с. 34].

Рисунок 9 (<https://ragequitrpg.com/vezhliivye-lyudi-ili-zelenye-chelovechki-v-krymu>)

Рисунок 10 (<https://wishescards.ru/vejliviyev/tvoi/>)

Рисунок 11 (<https://wishescards.ru/vejliviyev/tvoi/>)

Рисунок 12 (<https://ragequitrpg.com/vezhliivye-lyudi-ili-zelenye-chelovechki-v-krymu>)

Анализ феномена «вежливых людей» демонстрирует типичную траекторию развития успешного интернет-мема, включающую три последовательные фазы:

- во-первых, для оптимизации вирусного распространения в медиасреде мем претерпевает семантическую диверсификацию, обрастая новыми коннотациями и метафорами, что приводит к постепенному отходу от первоначального контекста. Подобная эволюция способствует расширению целевой аудитории, стимулирует создание новых форматов мема и обеспечивает его проникновение в различные коммуникационные каналы;

- во-вторых, происходит репликация мема в креолизованные тексты, такие как фотографии, сопровождаемые юмористическими подписями, а также в новых визуальных формах, включая рисунки, аниме, стикеры, GIF-анимации и комиксы;

- в-третьих, на основе ассоциативных связей извлекаются новые смыслы, порождающие размышления о специфике российской военной стратегии, подразумевающей установление контроля над территориями без применения вооруженной силы («вежливость берет города»). Вокруг мема формируются ассоциативные цепочки, ассоциирующие образ русского солдата с защитником добра и справедливости, единством народа и армии и символом исторического момента.

Этот процесс можно концептуально определить как формирование симулякра (концепция Ж. Бодрийера), в рамках которого мем «вежливые люди» трансформировался в ключевой элемент российского политического дискурса [4].

Заключение. Интернет-мемы, вследствие их обширного охвата аудитории, стремительного распространения, значительной эмоциональной насыщенности и актуальности, превратились в действенный инструмент воздействия на общественное

мнение. Феномен клипового мышления приводит к тому, что общество мыслит мемами, измеряет эффективность медиа в мемах, по мемам без труда можно отследить происходящие в обществе события. Мемы, формируемые на основе разнообразного контента (видео, аудио, высказываний, изображений и т.д.), используют широкий арсенал риторических стратегий, обладающих манипулятивным потенциалом. Ослабляя критическое восприятие информации, они способствуют распространению политических идей, формируют или дискредитируют имидж политических акторов и партий, стимулируют мобилизацию пользователей и укрепляют чувство групповой идентичности. При этом мемы могут возникать как стихийное проявление народного творчества, своеобразный «цифровой фольклор», но также служат инструментом политического PR, используемым как государственными структурами, так и оппозиционными силами. В контексте геополитических отношений России и Запада, где политические конфликты и идеологические противостояния активно мифологизируются, мемы выступают как «зеркало» коллективного сознания. Становится ясно, что в условиях сетецентрической войны крайне важно формировать и распространять позитивный внутренний образ России, противопоставляя его глобалистским идеологиям. Любое оружие может служить не только для атаки, но и для защиты. В ходе нашего исследования было выявлено не только активное использование мемов в политической коммуникации, но и ожесточённое противостояние смыслов и идеологических позиций в мемосфере. Меметическая война в политическом дискурсе представляет собой сложный процесс борьбы за смысл, в котором участвуют не только различные политические акторы, но и разнообразные формы и жанры вирусных меметических конструкций.

Данная статья фокусируется на лингвокультурном анализе современных политических мемов, связанных с этими регионами, раскрывая, как языковые игры, культурные символы и исторические отсылки формируют альтернативные политические реальности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Артамонова Ю.Д. Трансформация интернета как пространства общественно-политических коммуникаций: от глобализации к гло(локал)анклавизации / Ю.Д. Артамонова, С.В. Володенков // Социологические исследования. – 2021. – № 1. – С. 87–97.
2. Бродовская Е.В. Политический интернет-мемы как инструмент формирования общественного мнения о политических лидерах и политических партиях (на примере пенсионной реформы в России) / Е.В. Бродовская, В.А. Лифанова // Известия Тульского государственного университета. Гуманитарные науки. – 2021. – № 1. – С. 3–14.
3. Великолуг Л.В. Лингвокультурологический анализ прецедентных феноменов как способ формирования межкультурной коммуникации / Л.В. Великолуг // Вестник МГЛУ. Гуманитарные науки. – 2020. – Вып. 7 (836). – С. 231–241.
4. Гладкая Н.В. Влияние интернет-мемов на формирование общественного мнения: теоретический аспект / Н.В. Гладкая // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д: Филология и психология. – 2021. – № 4. – С. 30–35.
5. Дмитриева М.Д. Интернет-мем как метод политической коммуникации / М.Д. Дмитриева // Современная медиасфера: традиции, актуальные практики и тенденции, взгляд молодых исследователей. – СПб. : Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций, 2018. – С. 74–80.
6. Зазнаев О.И. Проблема взаимосвязи интернета и политики в современных отечественных исследованиях / О.И. Зазнаев, Э.И. Авзалова // Политическая экспертиза: Политэкс. – 2019. – Т. 15. – № 2. – С. 91–106.
7. Канашина С.В. Интернет-мем и политика / С.В. Канашина // Политическая лингвистика. – 2017. – №1. – С. 69–72.
8. Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность / Ю.Н. Караулов. – М.: Наука, 2010. – 264 с.

9. Кудашов И.В. Креолизация образа В.В. Путина через интернет-мемы / И.В. Кудашов, Е.В. Спиринов // История мировых цивилизаций: восприятие, образ, репрезентация власти: материалы IX Всеросс. науч. конф. Красноярск: Изд-во Красноярский гос. пед. ун-т им. В.П. Астафьева, 2016. – С. 194–202.
10. Радина Н.К. Цифровая политическая мобилизация онлайн-комментаторов материалов СМИ о политике и международных отношениях / Н.К. Радина // Полис. Политические исследования. – 2018. – № 2. – С. 115–129.
11. Рашкофф Д. Медиавирус! Как поп-культура тайно воздействует на ваше сознание / Д. Рашкофф. – Екатеринбург : Ультра, Культура, 2003. – 368 с.
12. Родионов М.А. Трансформация политической коммуникации в условиях динамики современных властных элит / М.А. Родионов, Т.А. Волкова // Коммуникология. – 2019. – Т. 7. – № 1. – С. 128–142.
13. Шифман Л. Мемы в цифровой культуре» / Л. Шифман. – Кембридж, Массачусетс : MIT Press, 2014. – 200 с.
14. Шмелева Е.Я. Русская языковая модель мира: Материалы к словарю / Е.Я. Шмелева. – М. : Языки славянской культуры, 2011. – 576 с.
15. Шомова С.А. Развлекать и властвовать: образы российской власти и оппозиции в интернет-мемах / С.А. Шомова // Вестник Московского университета. Сер. 10. Журналистика. – 2019. – № 3. – С. 23–43.
16. Шомова С.А. Мемы как они есть / С.А. Шомова. – М. : Аспект Пресс, 2019. – 136 с.
17. Щурина Ю.В. Интернет-мемы как феномен интернет-коммуникации / Ю.В. Щурина // Научный диалог. – 2012. – № 3. – С. 160–172.

REFERENCES

1. Artamonova Y.D., & Volodenkov S.V. (2021). Transformatsiia interneta kak prostranstva obshchestvenno-politicheskikh kommunikatsii: ot globalizatsii k glo(lokal)anklavizatsii [Transformation of the Internet as a space of socio-political communications: from globalization to glo(local)enclavization]. *Sotsiologicheskie issledovaniia* [Sociological Studies], (1), 87–97 (In Russian).
2. Brodovskaia E.V., & Lifanova V.A. (2021). Politicheskii internet-memy kak instrument formirovaniia obshchestvennogo mneniia o politicheskikh liderakh i politicheskikh partiakh (na primere pensionnoi reformy v Rossii) [Political internet memes as a tool for shaping public opinion about political leaders and parties (on the example of pension reform in Russia)]. *Izvestiia Tul'skogo gosudarstvennogo universiteta. Gumanitarnye nauki* [Bulletin of Tula State University. Humanities], (1), 3–14 (In Russian).
3. Velikolug L.V. (2020). Lingvokulturologicheskii analiz pretsedentnykh fenomenov kak sposob formirovaniia mezhkul'turnoi kommunikatsii [Linguocultural analysis of precedent phenomena as a way of forming intercultural communication]. *Vestnik MGLU. Gumanitarnye nauki* [Moscow State Linguistic University Bulletin. Humanities], 7(836), 231–241 (In Russian).
4. Gladkaia N.V. (2021). Vliianie internet-memov na formirovanie obshchestvennogo mneniia: teoreticheskii aspekt [The influence of internet memes on the formation of public opinion: theoretical aspect]. *Vestnik DonNU. Ser. D: Filologiya i psikhologiya* [Donetsk National University Bulletin. Series D: Philology and Psychology], (4), 30–35 (In Russian).
5. Dmitrieva M.D. (2018). Internet-mem kak metod politicheskoi kommunikatsii [Internet meme as a method of political communication]. In *Sovremennaiia mediasfera: traditsii, aktual'nye praktiki i tendentsii, vzgliad molodykh issledovatelei* [Modern media sphere: traditions, current practices and trends, young researchers' view] (pp. 74–80). Saint Petersburg: Vysshiaia shkola zhurnalistiki i massovykh kommunikatsii (In Russian).
6. Zaznaev O.I., & Avzalova E.I. (2019). Problema vzaimosviasi interneta i politiki v sovremennykh otechestvennykh issledovaniakh [The problem of the relationship between the Internet and politics in modern domestic studies]. *Politicheskaiia ekspertiza: Politeks* [Political Expertise: Politeks], 15(2), 91–106 (In Russian).
7. Kanashina S.V. (2017). Internet-mem i politika [Internet meme and politics]. *Politicheskaiia lingvistika* [Political Linguistics], (1), 69–72 (In Russian).
8. Karaulov Yu.N. (2010). *Russkii iazyk i iazykovaia lichnost'* [Russian language and linguistic personality]. Moscow: Nauka (In Russian).
9. Kudashov I.V., & Spirin E.V. (2016). Kreolizatsiia obraza V.V. Putina cherez internet-memy [Creolization of V.V. Putin's image through internet memes]. In *Istoriia mirovykh tsivilizatsii: vospriatie, obraz, reprezentatsiia vlasti: materialy IX Vseross. nauch. konf.* [History of world civilizations: perception, image, representation of power: materials of the 9th All-Russian scientific conference] (pp. 194–202). Krasnoyarsk: Izdatel'stvo Krasnoyarskii gosudarstvennyi pedagogicheskii universitet im. V.P. Astaf'eva (In Russian).

10. Radina N.K. (2018). Tsifrovaia politicheskaia mobilizatsiia onlain-komentatorov materialov SMI o politike i mezhdunarodnykh otnosheniakh [Digital political mobilization of online commentators of media materials on politics and international relations]. Polis. Politicheskie issledovaniia [Polis. Political Studies], (2), 115–129 (In Russian).

11. Rashkoff D. (2003). Mediavirus! Kak pop-kul'tura taino vozdeistvuet na vashe soznanie [Mediavirus! How pop culture secretly influences your mind]. Yekaterinburg: Ultra, Kultura (In Russian).

12. Rodionov M.A., & Volkova T.A. (2019). Transformatsiia politicheskoi kommunikatsii v usloviakh dinamiki sovremennykh vlastnykh elit [Transformation of political communication in the conditions of the dynamics of modern power elites]. Kommunikologiya [Communicology], 7(1), 128–142 (In Russian).

13. Shifman L. (2014). Memy v tsifrovoi kulture [Memes in digital culture]. Cambridge, MA: MIT Press (In Russian).

14. Shmeleva E.Ia. (2011). Russkaia iazykovaia model' mira: Materialy k slovari [Russian linguistic worldview: Materials for a dictionary]. Moscow: Iazyki slavianskoi kul'tury (In Russian).

15. Shomova S.A. (2019). Razvlekat' i vlastvovat': obrazy rossiiskoi vlasti i oppozitsii v internet-memakh [To entertain and to rule: images of Russian power and opposition in internet memes]. Vestnik Moskovskogo universiteta. Ser. 10. Zhurnalistika [Moscow University Bulletin. Series 10. Journalism], (3), 23–43 (In Russian).

16. Shomova S.A. (2019). Memy kak oni est' [Memes as they are]. Moscow: Aspekt Press (In Russian).

17. Shchurina Yu.V. (2012). Internet-memy kak fenomen internet-kommunikatsii [Internet memes as a phenomenon of internet communication]. Nauchnyi dialog [Scientific Dialogue], (3), 160–172 (In Russian).

Поступила в редакцию 03.06.2025 г.

LINGUOCULTURAL ANALYSIS OF POLITICAL INTERNET MEMES

N.V. Gladkaya

The article addresses political Internet memes that reflect the geopolitical relationship between Russia and the West through the prism of individual perception of users of social networks in the Russian segment of the Internet. In the context of conflicts and ideological confrontations, Internet memes do not only render humour or satire, but also express cultural codes, historical memory, and national myths. Such memes become an instrument of soft power in information wars. As a result of the analysis, the distinctive features characteristic of political memes associated with the geopolitical relations between Russia, America and Europe have been singled out. In the scientific literature, the analysis of political memes is insufficiently presented, which emphasizes the innovative nature of this study. In the future, the study of political Internet memes contributes to the extension of knowledge about the influence of the digital environment on geopolitical culture and society. The data obtained can be used to develop communication strategies in the political Internet environment, as well as to form a positive image of the head of a state.

Keywords: political Internet memes, digitalization, cultural self-identity, precedent phenomenon, media sphere.

Гладкая Наталия Витальевна.

Кандидат филологических наук.

Донецкий государственный университет,

г. Донецк, Российская Федерация.

Доцент кафедры русского языка.

E-mail: Nata.gladkaya25@yandex.ru

ORCID: 0000-0003-3903-4438.

Gladkaya Nataliia Vitaliivna.

Candidate of Philology.

Donetsk State University, Donetsk, Russian Federation.

Associate Professor of the Russian Language Department.

E-mail: Nata.gladkaya25@yandex.ru.

ORCID: 0000-0003-3903-4438.